

FORMATION OF INCOME IN COMMERCIAL BANKS AND IMPROVEMENT OF ITS ACCOUNT

Atadjanov Jasurbek Atanazarovich.

Deputy manager of ATB InfinBANK Khorezm region branch.

Student of the 2nd course of the Academy of Banking and Finance

The article examines the impact of commercial banks' income on profitability, as well as the classification of commercial banks' income.

Keywords: commercial bank income, commercial bank profit, income classification. The main goal of a commercial bank is to obtain maximum profit while ensuring stable long-term activity and a strong position in the market.

TIJORAT BANKLARIDA DAROMADLARNI SHAKLLANTIRISH VA UNING HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Atadjanov Jasurbek Atanazarovich.

ATB InfinBANK Xorazm viloyati filiali boshqaruvchisi o'rinbosari.

Bank-moliya akademiyasi 2 kurs tinglovchisi

Maqolada tijorat banklari daromadlarining foyda ko'rsatkichlariga ta'siri, shuningdek, tijorat banklari daromadlarining tasnifi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tijorat bankining daromadi, tijorat bankining foydasi, daromadlar tasnifi. Tijorat bankining asosiy maqsadi barqaror uzoq muddatli faoliyat va bozorda mustahkam mavqeni ta'minlagan holda maksimal foyda olishdir.

Daromadlar - sanoat va noishlab chiqarish faoliyatidan olingan pul tushumlari. Tijorat banki, boshqa tijorat korxonasi kabi, asosiy va yon faoliyatdan daromad olishi mumkin, shuningdek, boshqalar toifasi bilan bog'liq vaqti-vaqti

bilan daromad olishi mumkin. Shunga ko'ra, bankning daromad manbai uning asosiy va yon faoliyati hisoblanadi.

Bankning asosiy faoliyati bank operatsiyalarini bajarish va mijozlarga bank xizmatlarini ko'rsatishdan iborat. Bankning daromad keltiruvchi boshqa barcha faoliyati tasodifiy hisoblanadi.

Daromad manbalarini barqaror va beqarorga bo'lish mumkin. Nisbatan barqaror daromad manbai mijozlarga turli xizmatlar ko'rsatish hisoblanadi. Beqarorlar, qoida tariqasida, moliya bozorlaridagi operatsiyalardan olingan daromadlar, shuningdek, bankning yon faoliyatidan olingan daromadlar va vaqti-vaqti bilan daromadlardir. Bank olgan daromad uning xarajatlarini qoplashi va foyda yaratishi kerak. Bank daromadining bir qismi potentsial risklarni qoplash uchun zaxiralarni yaratishga sarflanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bank nafaqat o'z xarajatlarini qoplash uchun daromadning etarliligini, balki ularni olish ritmini ham ta'minlashi kerak. Boshqacha qilib aytganda, daromad oqimi bank xarajatlarining chastotasiga mos ravishda o'z vaqtida taqsimlanishi kerak.

Hisobot davridagi barcha bank daromadlarining yig'indisi yalpi daromad deyiladi. Yalpi daromadning bir qismi sifatida odatda quyidagi daromad guruhlari ajratiladi:

1. Bank operatsiyalari va boshqa operatsiyalardan olingan daromadlar.
 - 1.1. Foiz daromadi.
 - 1.2. komissiya daromadi.
 - 1.3. Moliya bozoridagi operatsiyalardan olingan daromadlar (foiz daromadlari va qarz majburiyatlari bo'yicha foiz xarajatlari va qimmatli qog'ozlarni kreditlash operatsiyalari bo'yicha).
2. Operatsion daromad.
3. Boshqa daromadlar.

Keling, ushbu guruhlarning tarkibini batafsil ko'rib chiqaylik. Bank operatsiyalari va boshqa operatsiyalardan olingan daromadlar. Bank operatsiyalari va boshqa operatsiyalar bo'yicha daromadlar va xarajatlar "Banklar va boshqa operatsiyalar to'g'risida" Davlat qonunining 5 va 6-moddalarida (foizli daromadlar va qarz majburiyatlari va qimmatli qog'ozlarni kreditlash operatsiyalari bo'yicha foizli xarajatlar nuqtai nazaridan) sanab o'tilgan operatsiyalar va operatsiyalardan olinadigan daromadlar va xarajatlar tushuniladi.

Bank faoliyati". "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" Davlat qonunining 5 va 6-moddalariga muvofiq bank operatsiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini depozitlarga jalb qilish (talab qilib va ma'lum muddatga);
- 2) ushbu moddaning birinchi qismining 1-bandida ko'rsatilgan jalb qilingan mablag'larni o'z nomidan va o'z mablag'lari hisobidan joylashtirish;
- 3) jismoniy va yuridik shaxslarning bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish;
- 4) jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan vakillik banklari nomidan ularning bank hisobvaraqlari orqali pul o'tkazmalarini amalga oshirish;
- 5) jismoniy va yuridik shaxslarga pul mablag'lari, veksellar, to'lov-hisob-kitob hujjatlari va kassa xizmatlarini inkasso qilish;
- 6) naqd va naqdsiz shaklda xorijiy valyutani sotib olish va sotish; 7) konlarni jalb qilish va qimmatbaho metallarni joylashtirish; 8) bank kafolatlarini berish; 9) bank hisobvaraqlarini ochmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshirish, shu jumladan elektron pullar (pochta pul o'tkazmalari bundan mustasno). Kredit tashkilotlari tomonidan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning bank hisobvaraqlarini ochish, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari bundan mustasno, jismoniy shaxslarni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar, yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar, shu jumladan yuridik shaxslarning davlat ro'yxatidan

o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar asosida amalga oshiriladi. shuningdek, soliq organida ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnomalar.

Yuqorida sanab o'tilgan bank operatsiyalariga qo'shimcha ravishda, kredit tashkiloti quyidagi operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega:

- 1) uchinchi shaxslarga naqd pulda majburiyatlarning bajarilishini nazarda tutuvchi kafolatlar berish;
- 2) uchinchi shaxslardan naqd pul bilan majburiyatlarning bajarilishini talab qilish huquqini olish;
- 3) jismoniy va yuridik shaxslar bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni ishonchli boshqarish;
- 4) O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish;
- 5) jismoniy va yuridik shaxslarga hujjatlar va qimmatbaho narsalarni saqlash uchun ularda joylashgan maxsus binolar yoki seyflarni ijaraga berish;
- 6) lizing operatsiyalari;
- 7) konsalting va axborot xizmatlarini ko'rsatish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kredit tashkiloti O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq boshqa operatsiyalarni amalga oshirishga haqli. Barcha bank operatsiyalari va boshqa operatsiyalar so'mda, O'zbekiston Bankining tegishli litsenziyasi mavjud bo'lganda - chet el valyutasida amalga oshiriladi. Bank operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari, shu jumladan ularni moddiy-texnik ta'minlash qoidalari davlat qonunlarga muvofiq O'zbekiston banki tomonidan belgilanadi.

Kredit tashkilotiga ishlab chiqarish, savdo va sug'urta faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Ushbu cheklashlar hosilaviy moliyaviy vositalar bo'lgan shartnomalar tuzishga taalluqli emas va shartnomaning bir tomonining tovarni boshqa tomonga o'tkazish majburiyatini yoki shartnoma tuzishda ko'rsatilgan shartlar bo'yicha bir tomonning majburiyatini nazarda tutmaydi. shartnoma, agar boshqa tomon tovarni sotib olish yoki sotishni talab qilgan taqdirda, agar etkazib

berish bo'yicha majburiyat naturada bajarilmasdan tugatilgan bo'lsa, shuningdek, markaziy kontragentning funksiyalarini bajarish uchun shartnomalar tuzish uchun. "Kliring va kliring faoliyati to'g'risida" Davlat qonuniga muvofiq.

Ushbu cheklovlar kredit tashkilotlari faoliyatini ta'minlash maqsadida sotib olingan mol-mulkni sotishga ham taalluqli emas; O'zbekiston Bankining bank operatsiyalari uchun litsenziyasiga muvofiq, bank pul mablag'larini jalb qilishni tasdiqlovchi qimmatli qog'ozlar bilan to'lov hujjati funksiyalarini bajaradigan qimmatli qog'ozlar bilan muomala qilish, sotib olish, sotish, hisobga olish, saqlash va boshqa operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega. depozitlarga va bank hisobvaraqlariga, boshqa qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish uchun davlat qonunlarga muvofiq maxsus litsenziya talab qilinmaydigan, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslar bilan tuzilgan shartnomaga binoan ushbu qimmatli qog'ozlarni ishonchli boshqarish huquqiga ega.

Kredit tashkiloti davlat qonunlarga muvofiq qimmatli qog'ozlar bozorida professional faoliyatni amalga oshirish huquqiga ega. Tijorat banki daromadlari tarkibida eng katta ulushni bank operatsiyalari va boshqa operatsiyalardan olingan daromadlar deb ataladigan asosiy faoliyatdan olingan daromadlar egallaydi. Bu daromadlar, o'z navbatida, foizli va foizsiz daromadlarga bo'linadi. Bank faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, bank daromadlarining asosiy qismi foiz daromadlariga, ya'ni o'z va qarz mablag'larini haq to'langan holda joylashtirishdan olingan daromadlarga to'g'ri keladi. Asosan, bu daromadlar mijozlarga kreditlar berishdan yoki vaqtincha bo'sh pul mablag'larini Markaziy va tijorat banklariga joylashtirishdan, shuningdek, qarz majburiyatlari bo'yicha investitsiyalar bo'yicha foizli daromadlardir.

Bunga buxgalteriya hisobi, lizing, faktoring va forfeiting operatsiyalaridan olingan daromad ham kiradi. Foiz daromadlarining barcha manbalarining umumiy tomoni shundaki, ular uchinchi shaxslarga vaqtincha foydalanish uchun pul mablag'larini taqdim etish bilan bog'liq va investitsiya qilingan summadan foizlar

shaklida daromad keltiradi. Ko'pgina o'zbek banklari foiz daromadlaridan barcha daromadlarning 70-80% ni tashkil qiladi.

Foiz bo'lmagan daromadlarga to'lov va komissiya daromadlari, moliya bozorlaridagi operatsiyalardan olingan daromadlar (foiz daromadlari va qarz majburiyatlari va qimmatli qog'ozlarni kreditlash operatsiyalari bo'yicha foiz xarajatlari bo'yicha) kiradi.

Mijozlarga kredit bo'lmagan bank xizmatlarini ko'rsatish ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib, so'nggi paytlarda rivojlangan mamlakatlarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu daromad odatda to'lov va komissiya daromadlari deb ataladi, chunki ko'plab xizmatlar komissiya shaklida olinadi. Komissiya miqdori, qoida tariqasida, amalga oshirilayotgan operatsiya yoki bitim summasiga nisbatan foiz sifatida belgilanadi.

Shu bilan birga, to'lov va komissiya daromadlari, shuningdek, to'lovi belgilangan miqdorda yoki bank tomonidan qilingan xarajatlarni qoplash shaklida undiriladigan xizmatlardan olingan daromadlarni ham o'z ichiga oladi. Banklar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar doirasi juda xilma-xil bo'lib, doimiy ravishda turli xil yangiliklar bilan to'ldirilib borilmoqda.

Banklarga komissiya daromad keltiruvchi asosiy xizmatlarga quyidagilar kiradi:

- yuridik va jismoniy shaxslar uchun hisob-kitob va kassa xizmatlari;
- plastik kartalar bilan operatsiyalar;
- bank kafolatlarini taqdim etish;
- mijozlarning valyuta shartnomalari bo'yicha bank xizmatlari;
- qimmatli qog'ozlar bozorida brokerlik va depozitarlik xizmatlari.

Ilgari, O'zbekistonda ham, chet elda ham aksariyat banklar o'z mijozlariga qarz mablag'larini joylashtirishdan olingan daromadlar hisobidan o'z xarajatlarini qoplagan holda hisob-kitob, kassa va boshqa xizmatlarni to'liq bepul taqdim etdilar. Biroq, foiz marjasining pasayishi, ya'ni o'rtacha joylashtirish stavkasi va

resurslarni jalb qilish darajasi o'rtasidagi farq sharoitida banklar bu amaliyotdan voz kechishga majbur bo'ldilar.

Hozirgi vaqtda tijorat banklarining umumiy daromadlarida komissiya daromadlari ulushini oshirish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bu nafaqat moliyaviy bozorlarda foiz marjasi va operatsiyalarning rentabelligi darajasining kamayishi, balki to'lov va komissiya daromadlarining foiz daromadlariga nisbatan barqarorroq bo'lishi bilan ham bog'liq.

Bundan tashqari, komissiya daromadlarini olish investitsiya qilingan mablag'lar qiymatini yo'qotish xavfi bilan deyarli bog'liq emas. Yana bir muhim daromad manbai moliya bozoridagi operatsiyalardan, ya'ni qimmatli qog'ozlar, chet el valyutasi, qimmatbaho metallarni sotib olish va sotishdan olingan daromadlardir. Bu bitimlar mohiyatan savdo hisoblanadi va "sotib olish arzonroq – sotish qimmatroq" tamoyili asosida amalga oshiriladi. Qoidaga ko'ra, spekulativ operatsiyalarning aksariyati katta xavflar bilan bog'liq va shuning uchun ba'zi mamlakatlarda tijorat banklariga, masalan, qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish taqiqlanadi.

Mamlakatimizda bunday to'g'ridan-to'g'ri taqiqlar yo'q. Shu bilan birga, bankning o'z mablag'lari hisobidan chet el valyutasini sotish va sotib olishdan olingan daromadlar va banklarning mijozlar hisobidan amalga oshirgan konversion operatsiyalaridan olingan daromadlarni aralashtirib yubormaslik kerak. Bank ikkinchisini valyuta kurslaridagi farqdan emas, balki mijozlardan olinadigan komissiya shaklidan oladi. operatsion daromad.

Operatsion daromad quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalardan olingan daromadlar (foiz daromadlari va qarz majburiyatlari bo'yicha xarajatlar va qimmatli qog'ozlarni qayta baholashdan tashqari);
- boshqa tashkilotlarning ustav kapitalida ishtirok etishdan olingan daromadlar;
- vaqtinchalik foydalanish (vaqtincha egalik qilish va foydalanish) uchun haq evaziga aktivlarni taqdim etish bilan bog'liq daromadlar;

- mulkni tasarruf etishdan (sotishdan) olingan daromadlar;
- mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zaxiralarni tiklash bilan bog'liq daromadlar;

Operatsion daromad, qoida tariqasida, tijorat banki daromadlari tarkibida arziyas ulushni tashkil qiladi. An'anaviy bank tarmoqlarida daromad darajasining qisqarishi munosabati bilan tijorat banki foyda olish imkoniyatlarini kengaytirish uchun o'z faoliyatini diversifikatsiya qilishga majbur.

Bankning o'zlari ishlab chiqarish, savdo, vositachilik va sug'urta faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlanganligi sababli ular sho"ba korxonalarini yaratish yoki mavjud kompaniyalarning ulushlarini sotib olish orqali ushbu tarmoqlarga kirib boradilar. Bu jarayon qadimdan moliya va sanoat kapitalining qo'shilishi sifatida tanilgan va hozirda mamlakatimizda rivojlana boshladi. Iqtisodiyotning turli sohalaridagi ishlarning holati to'g'risidagi ma'lumotlardan keng foydalanish imkoniyatiga ega va nisbatan katta moliyaviy resurslarga ega bo'lgan banklar eng daromadli tarmoqlarga kirib borish uchun yaxshi joylashtirilgan. Korxonalar va tashkilotlarning kapitalida bevosita ishtirok etish banklarga nafaqat kreditlashdan ko'ra ko'proq daromad olish, balki ularning faoliyati ustidan nazoratni qo'lga kiritish orqali risklarni minimallashtirish imkoniyatini beradi. Banklar o'z sho'ba bo'linmalarining tijorat faoliyatidan ham qo'shimcha daromad olishlari mumkin. Masalan, agar bank o'zining reklama xizmatiga ega bo'lsa, u o'z mijozlariga reklama xizmatlarini ko'rsatishi mumkin.

Xuddi shunday, boshqa xizmatlar ham bankning o'zi faoliyatini qo'llab-quvvatlashi mumkin, ammo mijozlarga pullik xizmatlar ko'rsatishi mumkin. Bu yuridik, axborot, telekommunikatsiya, marketing, audit va boshqa xizmatlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bank xorijiy valyutadagi mablag'larni qayta baholashdan daromad olishi mumkin. Ushbu daromadlar, agar valyuta kursining o'sishi bilan bankning ushbu valyutadagi aktivlari unda ko'rsatilgan aktivlardan ortiq bo'lsa, shakllanadi.

Valyuta kurslarining sezilarli tebranishlari va bankning valyuta bozoridagi yuqori faolligi sharoitida ushbu daromadlar bankning operatsion daromadlarida

katta ulushga ega bo'lishi mumkin. Mamlakatimizda qimmatbaho metallar bozori rivojlanmagan va bundan tashqari, u bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish uchun sizda juda cheklangan miqdordagi banklar tomonidan maxsus litsenziyaga ega bo'lishingiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Afonin, D.V. Bank marketingi va PR: hamma narsa va biroz ko'proq [Matn] / D.V. Afonin.// Bank chakana savdosi. - 2021 yil - № 4 - bet. 25-31
2. Bykov, A.P. O'zbekiston bank tizimining globallashtirishni boshqarish iqtisodiy o'sish va mamlakatning moliyaviy suvereniteti uchun shart sifatida [Matn] / A.P. Bykov.// Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot. - 2008 yil - № 7 - bet. 7
3. Glazkova, O.A. O'zbekiston bank tizimi: yangi bosqichga ko'tarilish [Matn] / O.A. Glazkova.// Xalqaro bank operatsiyalari. - 2021. - N 4.
4. Marketingni rejalashtirish bankni strategik boshqarishning ajralmas qismi sifatida [Matn] / Soliqlar. - 2021 yil - № 3 - p. 9-10
5. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy bankidagi yangi tendentsiyalar [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2020. N 9. S. 90 - 92.
6. Alimov, A.I. Aprobatsiya tajribasi va O'zbekiston xususiy banki mahsulot assortimentini rivojlantirish istiqbollari [Matn] / Bazanova I.V., Voronin B.B., Alimov A.I. va hokazo. Chakana bank mahsulotlari: dizayn, sotish, risklarni boshqarish. - M.: "BDTS-PRESS" nashriyot guruhi. 2021. Kitob 2. S. 67 - 129.
7. Alimov, A.I. O'zbekiston xususiy banking bek-ofis tizimlarini rivojlantirish muammolari [Matn] / A.I. Alimov.// Bank ishi. 2021. N 4. S. 73 - 76.

